

FARG‘ONA VODIYSI AHOLISINING HUNARMANDCHILIK HOMIY-PIRLARI BILAN BOG‘LIQ E’TIQODIY QARASHLARI

**РЕЛИГИОЗНЫХ ВЗГЛЯДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОКРОВИТЕЛЯМИ
РЕМЕСЕЛ НАСЕЛЕНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ**

**RELIGIOUS ATTITUDES RELATED TO PATRONS IN THE
CRAFTSMANSHIP OF THE POPULATION OF FERGANA VALLEY**

Esonov Ziyodbek Yuldashevich

Qo‘qon Davlat Universiteti “Tarix” kafedrasida dotsenti,

tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori

e-mail: ziyodjon.e72@gmail.com

Tel: + 998 91 154 36 06

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16918709>

Annotatsiya.

*Ushbu maqolada Farg‘ona vodiysi aholisining hunarmandchilik homiy-
piri bilan bog‘liq e‘tiqodiy qarashlari tarixi yoritib berilgan. Asosiy e‘tibor
Farg‘ona vodiysi aholisining hunarmandchilik tarmoqlaridagi homiy-pirlar
tarkibini yoritib berishga qaratilgan. Bildirilgan fikr-mulohazalar tarixiy
manbalar va tadqiqotchilar qarashlari bilan asoslangan.*

Abstract.

*In this article, the history of religious views related to the patrons in
handicrafts of the people of Fergana Valley is highlighted. The main attention is
focused on the composition of the images of the patrons of the industry in the craft
network of the residents of Fergana Valley. Opinions expressed are based on
historical sources, researchers' views.*

Аннотация.

*В данной статье освещена история религиозных взглядов, связанных с
покровителями ремесел народов Ферганской долины. Основное внимание
сосредоточено на составе образов покровителей промысла в ремесленной
сети жителей Ферганской долины. Высказанные мнения основаны на
исторических источниках, взглядах исследователей.*

Kalit so‘zlar.

*Farg‘ona vodiysi, hunarmandchilik, hunarmandchilik homiy-pirlari, e‘tiqodiy
qarashlar, hunarmandchilik patronomiyasi, “Is chiqarish” qurbonlik marosimi,
“Arvoxi-pir” marosimi.*

Keywords.

*Ferghana Valley, handicrafts, patron saint, religious views, patronymic of
handicrafts, "is chikarish", "Arvoxi-pir".*

Ключевые слова.

*Ферганская долина, ремесленничества, покровители ремесел,
религиозные верования, ремесленные патронимия, жертвоприношения «ис
чикариш», церемония «Арвохи-пир».*

Ферганская долина является одним из древних культурных центров Центральной Азии, и на этой территории с давних исторических времен бок о бок жили разные народы, ведущие оседлый и полuosедлый образ жизни. На этой основе формировались и развивались их быт, хозяйственные традиции, в том числе ремесленное хозяйство, связанные с ним общественные отношения. В частности, этот аспект можно показать на примере исследования религиозных представлений, связанных с покровителями ремесленной сети жителей Ферганской долины. Здесь следует отметить, что исследование истории ремесел народа Ферганской долины, его социальных связей, особенно истории возникновения и развития образов покровителей ремесленничества, всегда было одной из важных задач, стоящих перед исследователями. Потому что глубокое изучение этой темы позволит шире осветить историю ремесленного хозяйства жителей Ферганской долины, общественной жизни, историю верований, связанных с ней.

До сегодняшнего дня история ремесленных традиций жителей Ферганской долины этнографически подтверждена в ряде исследований [1,34-36; 195-201; 121-141; 248]. Проведение новых исследований по данной теме, привлечение к исследованию новых полевых материалов обеспечит более широкое изучение данного вопроса.

Верования, связанные с покровителями ремесел, составляют основу ремесленных традиций жителей Ферганской долины. Согласно этим представлениям, отрасли ремесел передавались людям через покровителей ремесел, обладающих сверхъестественными качествами. Подобные взгляды отражены и в ремесленных уставах народов Средней Азии [2,11; 34-36].

В частности, среди изображений святых, признанных святыми в исламской религии, в Средней Азии Адам – земледелец, Пророк Авраам – строитель, Соломон – ковровщик, Давид – кузнец, Ной – плотник, Хазрат Аюб – шёлкомотальщиков, Хазрат Али канатоходец, юноши, Хызр наука, земледелие, плодородие, Биби Фатима традиционно считается покровительницей женщин, детей и ткачей. Основываясь на этих идеях, ремесленники, работающие в этой области, а также широкая общественность верят и уважают эти символы. Чтобы научно правильно проанализировать содержание этих верований, проанализируем традиции народов Ферганской долины в сравнении с обычаями народов других регионов Средней Азии.

Например, в исследованиях начала XX века в отдаленных странах Средней Азии, то есть в Таджикистане, Бадахшане, Туркестане, местное население вместо «Адама» использовало образ «Дедушки-земледельца», образ покровительницы земледелия, а вместо «Момо Хаво» или «Биби Фатима» в женском текстиле признаны символы «Биби Вторника», «Биби Чоршанба», «Ткачихи Момо», «Чархчи Биби». [3,324-325;28]. По мнению исследователей, эти архаичные символы покровителей ремесел возникли еще в глубокой древности человечества. Большинство из них в Средней Азии, включая Ферганскую долину, были исламизированы в более поздние периоды и изменили свой первоначальный облик и в таком виде дошли до

наших дней [4,324;196]. Этот процесс является продуктом длительного исторического развития, и сегодня трудно показать его суть. Но имеющиеся исторические данные, анализ полевых материалов показывают, что верования, связанные с образом покровителей, не утратили полностью своей архаичной формы, а связанные с ними верования также связаны с древними ценностями человечества.

Покровители ремесла, изобретатели и заложившие основы ремесленных промыслов в исламском мире, жили на Ближнем Востоке. Но по представлениям мастеров Средней Азии, в том числе и Ферганской долины, покровители ремесла жили в нашем регионе и способствовали развитию ремесел. Например, жители южного Кыргызстана, восточнее Ферганской долины, представляли, что пророк Давид жил в мастерской в Чувайском ущелье во Фрунзенском районе Киргизии. В результате традиций кузнецов на этом месте образовался «Святынище Давида» [5,137]. Рядом с городом Ош построены могила и храм Пророка Сулеймана. Ткачи Таджикистана признали «Ткачиху Момо» покровителем отрасли. Ремесленники вообразили, что он живет на этой земле и покровительствует ремеслам. В Сохском районе Ферганской долины гробницы и святыни Хазрата Али, покровителя канатоходец, и Хизира, покровителя науки, сельского хозяйства и производительности, в Риштонском районе. [6,101]. Эти святыни сформировались на основе легенд мусульманского мира, на основе древних местных верований. Ведь исследователи подчеркивают, что подобные обряды и обычаи в Ферганской долине сформировались в результате симбиоза с древними религиозными воззрениями и исламской мифологией [7,25;28]. Итак, образ покровителей ремесел Ферганской долины в исламской форме на самом деле имеет местное происхождение. Поскольку этот процесс происходил в течение длительного исторического периода, он показывает, что сегодня трудно в полной мере показать этапы его органического развития.

Таким образом были созданы также образы-покровители «Чопонота» в овцеводстве, «Зангиота» в крупнорогатый скотоводстве, «Камбарота» в коноводстве и «Чигатота» в козоводстве. Фактически в селе Аравон Ошской области Киргизии святыня «Могила отца Дулдула» была создана на основе религиозных представлений местного населения, связанных с лошадей. Поэтому древние религиозные воззрения, связанные с сетями покровителей населения горного региона, полукочевых народов пустыни, степного региона, где более позже распространилась религия ислама, и где местные архаичные верования хорошо сохранились под влиянием различные факторы и дошедшие до более поздних времен. Следует отметить, что этот фактор играет важную роль в выяснении генезиса образов покровителей ремесла, изменивших свой первоначальный облик в ремесленной сети.

Известно, что в истории человечества гончарное дело и текстиль сформировались еще в глубокой древности, и показать образ его первого изобретателя, создателя – непростая задача. Покровителей гончаров считали Амир Кулола и Баховуддин Накшбанд, кстати также ткачи шелка верят в

Баховуддина Накшбанда как в покровителя Ферганской долины [8,1]. Так, еще одна сторона ремесленничество долины состоит в том, что в некоторых ремесленных производствах, какой-либо производственной стадии ремесел, например занимающиеся выкройкой в качестве покровителей выступают представители местного духовенства которые добившиеся высокого положения среди населения. Из этого можно заметить, что имидж покровителей отрасли укреплялся и в последующие исторические периоды. Другой аспект этой ситуации состоит в том, что в ремеслах Европы, Востока, в том числе и Ферганской долины, важную роль играл мотив представителей сети связывать свою профессию с именем религиозных святых, исходя из социальной среды в обществе.

По воображению ремесленников, деятельность ремесленников всегда контролирует покровитель промысла. Оно имеет стимулирующий и карательный эффект. Такой религиозный взгляд возник и среди мастеров Ферганской долины. В частности, ткачи, кузнецы и гончары проводили ритуал «Ис чикариш» (Обряд веру души покровителей), чтобы не допустить изготовления изделия браком. По данным исследований, эти традиции ремесленников долины связаны с верой людей в природу и культом жертвоприношения в древности. Это можно продемонстрировать на основе сравнительного материала. По древним представлениям, тело человека состоит из души и дух, а душа существует и после смерти человека. В соответствии с этим считалось необходимым провести церемонию «Ис чикариш» в их честь, чтобы заручиться поддержкой духов-покровителей, которые всегда находятся рядом с ремесленниками [9,1]. Исследователи, изучавшие ремесленные традиции Средней Азии, в том числе Ферганской долины, отмечают, что ритуал «Ис чикариш» фактически сформировался на основе древних верований. В частности, М. С. Андреев пишет: «В Варзобской долине Восточной Бухары харроты-делатели деревянных чаш раздавали бедным хлеб в жертву своим покровителям и называли этот обычай «байг», то есть «запах». Исследователь связывает этот ритуал с древними обычаями сожжения жертвы. Генезис ремесленного ритуала «Ис чикариш» также связан с формами верования в образ древних покровителей. Некоторые технические процессы в чугунолитейном деле остались мастерам неизвестными. Неисправности в выплавке металла считали связанно с божественными видениями. Сравнительный анализ этнографических данных других региональных этносов показывает, что эти взгляды в представлении чугунолитейщиков Ферганской долины действительно связаны с древними верованиями народов. Например, некоторые киргизы Сырдарьинской области обращались к святому покровителю с просьбой плавить при выплавке металлической руды только свинец [10,122-123]. Потому что мастера не до конца представляли суть этого технического процесса. По этой причине, положив руду в плавильный котел, ремесленники садились вокруг нее кругом и проводили церемонию. Итак, корни жертвенного ритуала долины чугунолитейщиков на самом деле возникли в связи с элементами поклонения древним покровителям.

Одним из аспектов религиозных взглядов жителей Ферганской долины на покровителей является мотив представителей этой области быть достойными поддержки покровителей как в коллективной форме, так и индивидуально. Ремесленники Ферганской долины раз в год проводили жертвенную церемонию под названием «Арвохи пир» (Церемония в честь памяти покровителей), чтобы пожелать всем членам коллектива поддержки со стороны покровителя отрасли. Церемония прошла за счет общих средств мастеров. Подобные церемонии обычно проводились в святилищах, где освящались изображения местных святых. По сведениям, предоставленным кузнецами, подобные церемонии мастеров проводятся в Ферганской долине, например, в городе Шахрихан. [11,1].

Церемонию «Арвахи пир» провели также ремесленники, окончившие ремесленное ученичество и получившие степень мастера. Потому что считалось, что будущий мастер сможет добиться покровительства сети, только совершив этот обряд. Эта церемония возлагала высокую ответственность на мастера, получающего степень мастера. Мастера, совершавшие такой обряд, обязаны были строго следовать правилам ремесла на протяжении всей своей жизни. Так, вера в покровителя фактически контролировала подчинение мастеров внутренним правилам общины и обеспечивала беспрепятственную передачу секретов профессии молодому поколению. Они способствовали обмену профессиональными навыками мастеров.

По поверьям среди кузнецов считалось, что в кузнечной мастерской всегда живет дух Давида. [12,78]. Можно признать, что подобные видения в кузнечном ремесле Ферганской долины распространены и в других ремеслах [13,73-74; 318]. По этой причине среди населения существовала сильная вера в ремесленную мастерскую. Например, среди населения существовал обычай обращаться в кузницу для лечения многих болезней. В частности, в кузнечной мастерской существовало особое поверье в воду для охлаждения металла. Считается, что он приводится в действие Давидом. По этой причине его использовали как лекарство от болезней, связанных с жаждой, кожей и истощением. Это можно наблюдать на примере обычаев местных жителей в Чусте и Шахрихане. В основе этого обычая – поклонение кузнецу и мастерской. Обычно люди жертвовали в ремесленную мастерскую белые платки. Известно, что белый предмет у нашего народа был символом чистоты и исцеления от болезней. Также в древности белые предметы считались средством продолжительной магии [14,38-45]. Точно так же в воображении народов Средней Азии существовала идея принять кузнеца как спасителя, отталкивающего злые силы, поражающие женщину и болезни, приходящие на домашний скот. Так, покровители ремесел трактовались как символы, защищающие не только ремесленников, но и все категории населения от различной нечисти.

В заключение можно сказать, что верования жителей Ферганской долины относительно покровителей ремесел отражают многовековую трудовую деятельность, традиции и основы их основного значения. На самом

деле эти поверья основаны на древних верованиях наших предков. Образ покровителей ремесел впоследствии стал священным под влиянием ислама, изменив свой первоначальный облик. Некоторые формы поклонения этим символам сохранились в обычаях и обрядах мастеров Ферганской долины и по сей день. Актуальный вопрос сегодняшнего дня – рационально использовать мотивы высокого уважения и внимания нашего народа к профессии, прививать молодому поколению наши национальные ценности, уважать их, эффективно использовать их в воспитании своих преемников.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES).

1. Гаврилов М. Рисола сартовский ремесленников. – Ташкент:1912; Сухарева О. А. К вопросу о генезисе профессиональных культов у таджиков и узбеков // Труды АН Тадж. ССР Т.С. XX. – Душанбе:1960; Джаббаров И. М. Ремесла Узбеков южного Хорезме и другие. XIX–XX века // Занятия и быт народов Средней Азии. Вып. 3. – Ташкент: Наука, 1971; Атаджанова Д. Ритуально-обрядовая сторона деятельности кузнецов "охангари" по данному "рисолай-охангари" // Этнология Узбекистана: новые взгляды и подходы. – Ташкент: 2004.
2. Андреев М. С. Рисола кузнечного цеха из северной Индии на языке пушту. Сборн. Турк. Вост. Ист. – Ташкент:1923; Гаврилов М. Рисола сартовских ремесленников. – Ташкент: 1912.
3. Андреев М.С. По поводу процесса образования примитивных среднеазиатских цехов и цеховых сказаний (рисола). // Этнография. 1927. – № 2; Аширов А. Древние религиозные верования в традиционном быту узбекского народа. Автореф. дисс. д.и.н. – Ташкент: 2008.
4. Андреев М.С. По поводу процесса образования примитивных среднеазиатских цехов и цеховых сказаний (рисола). // Этнография. 1927. – № 2; Сухарева О. А. К вопросу о генезисе профессиональных культов у таджиков и узбеков // Труды АН Тадж. ССР Т.С. XX. – Душанбе: 1960.
5. Антипина К. И. Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов. – Фрунзе: АН Кирг ССР,1962.
6. Мансуров М. Путищественные маршруты по Ферганской долины в периоде советского времени.// “Модернизации в процессе обучения и воспитания”. Сборник научно-методические статьи. IV- часть. (VII печат). – Ташкент: 2017.
7. Аширов А. Древние религиозные верования в традиционном быту узбекского народа. Автореф. дисс. д.и.н. – Ташкент: 2008.
8. Полевые материалы. Ферганская область город Коканд, Риштанский район село Риштан. 2023 год.
9. Полевые материалы. Ферганская область Бувайдинской район село Янгикурган. 2023 год.
10. Быт кочевого населения Чу и Сирдаря // Туркестанские ведомости. – СПб: 1874. – №31.

11. Полевые материалы. Ферганская область город Коканд. 2022 год.
12. Сулаймонов Э. Традиции обработки металлов у киргизов. – Фрунзе: 1982.
13. Андреев М. С. По Таджикистану. – Вып. 1. – Ташкент: 1925; Пещерева Е. М. Гончарное производство Средней Азии. – М-Л.: 1959.
14. Аширов А. А. Некторые суждение генезиса церемонии традиционных бракосочитаня.// История Узбекистана. – 2003. – № 2.